

РЕІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФЕНОМЕНА ЕНДІ ВОРГОЛА В ПЛАКАТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ ДИЗАЙНЕРІВ

Катерина Гамалія¹, Андрій Будник^{1*}

¹Київський національний університет культури і мистецтв

Анотація

Мета статті — дослідити реінтерпретації феномена творчості основоположника комерційного попарту, художника лемківського походження, Енді Воргола в молодіжному українському плакаті, послугуючись роботами студентів дизайнерської освіти. *Методологія*. Дослідження базується на застосуванні системного підходу у поєднанні з компаративним, мистецтвознавчим та джерелознавчим методами. *Результати*. В умовах гострої затребуваності етнічної самоідентифікації мистецька молодь України звертається до створення плакатів, швидкодіючих ідеологічно спрямованих художніх творів, присвячуючи їх етнічним українцям, які здійснили помітний внесок у розвиток світової культури і цивілізації. Непересічна творча особистість Енді Воргола сприймається студентством як одна з реперних точок виміру квоти української культури у світовій. Іконологічний аналіз феномену Воргола у візуальних рішеннях плаката демонструє поруч із традиційними знаками та символами, що походять із надр української народної культури, беззаперечні ознаки постмодерністського художнього мислення, спадкоємність мистецьких прийомів «короля попарту», посилення на попередній історичний досвід, тяжіння до полістилізму образної побудови й текстового супроводу. Зауважено, що попри наслідування видатного представника мистецтва другої половини ХХ століття, сутнісний зміст українського студентського плаката зберігає гостру контемпоральність. Проаналізовані твори, виконані за програмою поточних завдань з дизайнерських дисциплін, апробовані на всеукраїнських та міжнародних експозиціях. *Науковою новизною* є аналіз використання студентами кафедри графічного дизайну творчої постаті українського походження, законодавця «комерційного попарту» для етнічної самоідентифікації через наслідування його художніх прийомів. Огляд візуальних інтерпретацій спадщини Енді Воргола на прикладах з навчального процесу в системі дизайн-освіти вводиться до наукового обігу вперше.

Ключові слова: Енді Воргол; графічний дизайн; плакат; реінтерпретація; дизайн освіта; національна ідентичність

Для цитування

Гамалія, К., & Будник, А. (2022). Реінтерпретація феномена Енді Воргола в плакатній діяльності молодих українських дизайнерів. *Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство*, 47, 132-138. <https://doi.org/10.31866/2410-1176.47.2022.269623>

ВСТУП

Роль українського соціального плаката як мистецького твору швидкого реагування з лаконічно сформульованим цільовим змістовим наповненням в умовах сьогодення сягає кульмінаційного рівня. Студентська молодь спеціальності «графічний дизайн» спрямовує свій потенціал на викарбовування власного стилю та художніх засобів задля пропагування в Україні та за її ме-

жами гостро актуальної проблематики. Одним зі шляхів побудови концептуального стрижня плаката, запропонованого студентам на практичних заняттях, є творча інтерпретація (реінтерпретація) персоналії етнічних українців, які здійснили помітний внесок у розвиток світової культури і цивілізації.

Творчий спадок Енді Воргола, одного з найвідоміших представників попарту, художника українського походження, беззаперечно один із най-

більш популяризованих у сучасному мистецькому середовищі: студентської артмолоді, живописців, театралів, дизайнерів. Широкий спектр діяльності, неординарність мислення та екстравагантна зовнішність сприяли культивуванню Енді як мистецького феномена, а запропоновані ним поведінкова модель творчої особистості, ідеологія «*homo universale*», спектральність застосування власного таланту і тактика досягнення успіху приваблюють та актуалізують наслідування в умовах подальшої комерціалізації мистецької сфери.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

В українській мистецтвознавчій літературі сьогодення персоналії Андрія Варгола, художника, який змінив уявлення про сучасний світ мистецтва, крім окремих статей, присвячено небагато змістовних публікацій. Довготривале приховування інформації про талановитих представників української нації тануло поступово, починаючи з 1990-х. В альбомі 1995-го української рок-групи «Плач Єремії» прозвучала пісня «Сервус, пане Варгол» на вірші закарпатського поета Петра Мідянки (б.р.), зі словами приспіву «Андрій Варгола — русин чи хохол...». Початок третього тисячоліття відзначився тотальним усвідомленням національної приналежності Варгола, його походження з лемків, та призвів до всеукраїнської популярності. Про митця з'являються статті на українських інформаційних ресурсах (Білаш, 2017; "Джим Моррісон носив", 2013; Кралюк, 2010), а, згодом, Варгол займає почесне місце серед 500 видатних вихідців з етнічних українських земель у книзі журналіста та громадсько-політичного діяча Віталія Абліцова (2007) «Галактика «Україна». Українська діаспора: видатні постаті».

З-поміж україномовних біографічних джерел виділяється, що цілком виправдано, перекладне видання життєпису художника (з якісним перекладом Ростислава Паранько) авторки випускниці Оксфорду Інграм Кетрін (2016) «Це Варгол». На окрему увагу заслуговує ілюстративний супровід, виконаний художником Ендрю Ре. За рік видавництво Старого Лева видало ще одну книгу Інграм, присвячену персоні-феномену в мистецтві, «Це Далі».

Над сутністю та значенням плаката, принципами його побудови та сприйняття розмірковують українські дослідники: художник-графік, викладач Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва А. Андрейканіч (2012, 2013); заслужений художник України, викладач графічного дизайну Київського університету культури і мистецтва А. Будник (2015).

Мета статті — дослідити реінтерпретацію персоналії та творчості законодавця комерційного попарту, художника українського (лемківського) походження, Енді Варгола в молодіжному українському плакаті, послуговуючись роботами студентів графічного спрямування творчих закладів вищої освіти.

Методологія дослідження. Методологічну базу дослідження становлять загальнонаукові принципи історизму та системного підходу. Застосовано методи: джерелознавчий — для аналізу тематичних та ідейних особливостей плакатної творчості, комплексний та компаративний — для виявлення художніх особливостей представлених творів, мистецтвознавчий — для виявлення творчого підходу в інтерпретації.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Впродовж останніх 6 років (2016-2022) в межах поточних завдань авторських курсів «Дизайн-проекування» (викл. Будник А.) і «Дизайн друкованих видань» (викл. Будник А.), на факультеті дизайну і реклами Київського національного університету культури і мистецтв, а також факультеті мистецтв Київського університету культури, студенти I-IV курсів неодноразово зверталися до персоналії Енді Варгола, опосередковано і через плакатне мистецтво. Теоретичну базу для рішення поставлених перед студентами практичних завдань у згаданих київських ЗВО підтримує специфіка навчального плану спеціальності «Дизайн», яка передбачає викладання дисциплін: «Історія мистецтва» (викл. Гамалія К.) та «Історія дизайну» (викл. Вежбовська Л.). Особистість одного з найяскравіших представників попарту та широка варіативність його творчого спадку постають з означених лекційних курсів неоціненим джерелом натхнення й наслідування для власного втілення майбутніми дизайнерами. Наведені в матеріалі статті студентські плакатні твори стали наслідком ретельного вивчення студентами як біографії митця, так і його творчої спадщини в контексті розвитку світового мистецтва. Варіанти інтерпретацій особистості Енді Варгола та технічні прийоми графічних рішень під час виконання практичної частини навчальних завдань пропонується розглянути як індикатор сприйняття та відтворення поколінням молодих дизайнерів етнічно споріднених видатних постатей минулих епох.

Наприклад, студент Руслан Рабенко з невеликого містечка Козелець Чернігівської області створив плакат, на якому митець запитує глядача «Ти знаєш хто я і звідки?» (Рис. 1). Звернемо увагу на зміст текстового коментаря, який підводить до по-

ходження Енді та його українського коріння. Напис поміщений в так званий «бабл» (англ. bubble), що наближує графічне рішення до стилістики коміксу, улюбленого представниками попарту, згадаємо хоча б сподвижника Воргола — Роя Ліхтенштейна (англ. Roy Fox Lichtenstein). Відзначимо, що і сам митець нерідко звертався до стилістичного наслідування коміксів (Рис. 2), які мали на нього сильний вплив у дитинстві, коли, прикутий до ліжка, він знаходив розраду у спілкуванні з журналами та книжками, натомість спілкуванню з однолітками (Knudde, 2022).

Рис. 1. Руслан Рабенко.
Плакат. Цифровий друк.
90x60 см. 2016.

Рис. 2. Енді Воргол.
Супермен. Полотно, казеїн,
воскова крейда.
170,2x 132,1 см. 1961.

Наступний молодий автор — Євген Годлевський — показує Воргола таким, що плаче, і сльоза (або слід від сльози) подається у вигляді українського орнаменту (Рис. 3). Глядачеві пропонується самому вирішувати природу плачу художника: біль від пострілу Валері Соланос, невимовна туга від самотності або ж інші причини. Національний вектор підтримується в навмисному написанні імені художника не в звичайному усталеному сьогоденням поданні, а в транскрипції з його початкового родинного прізвища (Warhola-Варгола). Традиційний орнаментальний мотив вишиванки використовує і Анастасія Горова в плакаті «Син Карпат».

Анастасія Снісар проілюструвала ймовірний випадок дарування художником сорочки із народною вишивкою солістові легендарної групи The Doors — Джиму Моррісону (англ. Jim Morrison). Воргол, як відомо, був завсідником української етнокрамниці SURMA Ukrainian book and music store, яка розташовувалася у Нью-Йорку на 11 E 7th St., неподалік від його студії ("Джим Моррісон носив", 2013). Зображення знаменитостей навмисно подані у наближеній до значення символу стилістиці, щоб загострити увагу глядача на

іконічності відомих фігур попкультури, не відволікаючись на зайве анатомічне моделювання. Референсом до плаката послужило відоме фото одного з новаторів американського рок-н-рольного фото — Гая Вебстера.

Деяка частина молодих авторів експлуатують візуальні прийоми самого Енді Воргола, наприклад, багаторазове симультанне повторення одного персонажа в різних кольорних варіаціях. Так, Юлія Бублієнко під час виконання свого завдання наслідувала відомий шовкодрук із зображенням Мерилін Монро (Рис. 4).

Рис. 3. Євген Годлевський.
Плакат. Цифровий друк.
90x60 см. 2016.

Рис. 4. Юлія Бублієнко.
Плакат. Цифровий друк.
90x60 см. 2020.

Формальні прийоми радянського кіноплаката 1920–1930-х рр. використані в роботі Олександри Ковальнової (Рис. 5). Тут знайдемо відсилання до знаменитої афіші братів Володимира і Георгія Стенбергів для документальної стрічки «Одинадцятий» виробництва Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ, 1928), де в окулярах домінуючого обличчя відбиваються індустріальні успіхи одинадцятого року після Жовтневої революції (Рис. 6).

Рис. 5. Олександра Ковальова.
Плакат. Цифровий друк.
90x60 см. 2018.

Рис. 6. Брати Стенберги.
Кіноафіша «Одинадцятий».
Літографія. 102x69 см. 1928.

Заради справедливості відзначимо, що цей графічний прийом неодноразово використовувався упродовж усього ХХ століття дизайнерами різних країн. За деяких ознак роботу О. Ковальової можна віднести і до групи національно орієнтованих плакатів, про що свідчать орнамент на тлі та домінуюче колірне (блакитно-жовте) вирішення з написом *Made in #UA*.

Спроба наслідувати знаковість особи Воргола спостерігається у проєкті Валентини Лагути (Рис. 7), де опрацьовується монтаж Карла Фішера, що став вже класичним (Рис. 8). Банка супу Кемпбел дала візуальну основу для виконання завдання Лілією Помеловою (Рис. 9), де шрифтові гарнітури класичного дизайну Campbell's використані для новітньої назви — «Ukrainians who changed the world / Українці, які змінили світ».

Рис. 7. Валентина Лагута. Плакат. Цифровий друк. 90x60 см. 2021.

Рис. 8. © Carl Fischer, Andy Warhol in a soup can, 1969. Courtesy of CWC – Gallery.

Рис. 9. Лілія Помелова. Плакат. Цифровий друк. 90x60 см. 2018.

Подібний графічний прийом використали і під час знімання відеокліпу «Український борщ» керівника Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського. У кадри з'являються макети консервних банок, схожих на Campbell's, але вже з написом *Ukrainian Borsch*. Подібна іронія зараховує наведений дизайнерський прийом до типологічних ознак культури постмодерну (Рис. 10, 11).

Рис. 10. Кадр з відеокліпу Михайла Поплавського «Український борщ». 2021.

Рис. 11. Кадр з відеокліпу Михайла Поплавського «Український борщ». 2021.

Студентське захоплення особистістю видатного художника передає плакат Ольги Сидорко, із зображенням Деміурга, що відкидає кольорову тінь, контрастність якої підкреслюється загальним сірим фоном аркуша. Візуальне рішення підкріплене текстовим слоганом.

Варто зазначити, що виконані в межах поточних завдань, плакати не залишилися лише в просторі навчального закладу, а неодноразово виставлялися на різних заходах, як українських, так і міжнародних, отримували розуміння та схвальну підтримку від аудиторії. Так, початок серії ворголівських плакатів закладений для проєкту «Народжені Карпатами», який 4 роки поспіль (2016–2019, до пандемії) проходив на Міжнародному артфестивалі «Карпатський простір» в Івано-Франківську (Рис. 12). Участь у фестивалі

брали діячі культури країн, територією яких височіють Карпати (Поліщук, 2017). За підсумками подій тричі видали каталоги, куди увійшли деякі з представлених творів (Будник, 2016, 2017, 2018). Надалі, у 2017 р., плакати виставлялися в Києві (Рис. 13) і 2018 р. у Черкасах (Рис. 14) в межах пересувної виставки «Народжені Карпатами». Доречно згадати, що на тих само вернісажах експонувався плакат, присвячений Августину Волошину, прем'єр-міністру Карпатської України (1938), якого занесено до списку найвідоміших русинів світу.

Деякі з робіт, присвячених Енді Ворголу, створені для плакатного проєкту «Художник очима дизайнера», виставлялися просто неба (в період карантину) на Контрактовій площі в Києві (Рис. 15) на виставці до Всесвітнього дня дизайнера (27 квітня 2021).

Рис. 12. Плакатний проєкт «Народжені Карпатами» на платформі Міжнародного арт-фестивалю «Карпатський простір». Музей мистецтв Прикарпаття. Івано-Франківськ. 2016. Фото автора.

Рис. 13. Плакатний проєкт «Народжені Карпатами». Галерея КОНСХУ «Митець». Київ. 2017. Фото автора.

Рис. 14. Плакат, присвячений Енді Ворголу на виставці до «Днів українського дизайну» у Черкасах. 2018. Фото автора.

Рис. 15. Плакат Юлії Бублієнко (праворуч вгорі) в проєкті «Художник очима дизайнера». 27 квітня 2021 р. Контрактова площа. Київ. Фото автора.

ВИСНОВКИ

Авторів представлених плакатів, сучасних студентів спеціальності «графічний дизайн», від прижиттєвої діяльності Енді Воргола (1928–1987) відділяє не менше півстоліття. Так саме явище попарту молоді дизайнери, озброєні графічними редакторами останніх версій, розглядають крізь призму пройдених щонайменше двох поколінь. Рефлексія нового «діджитального» покоління демонструє в плакатах пісетне посткопіювання творів Воргола, інтерпретацію атрибутики, пов'язаної з його особистістю, наслідування колористичного рішення та композиції притаманної діячу попарту. Іконізація Енді Воргола не обмежується зверненням до його безпосереднього зображення, а проявляється у використанні його візуальних прийомів, творчих знахідок, практичних технологій у графічному дизайні, таких як трафарет або

симультанність. З розкутою легкістю молоді автори сягають полістилізму в графічному вирішенні. Відмічено, що ні яскравість локального кольору, ні зміна масштабування заради акценту на обличчі або руці, не відволікають увагу від привнесеного змістового навантаження — приналежності генія комерційної індустрії в мистецтві до української нації. Таким чином, всі роботи поєднуються основним змістовим навантаженням: усвідомленням місця та значення української складової в європейській і світовій культурі.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

- Абліцов, В. Г. (2007). *Галактика «Україна». Українська діаспора: видатні постаті*. КИТ.
- Андрейканіч, А. І. (2012). *Антологія українського плаката першої третини ХХ століття*. Довбуш.
- Андрейканіч, А. І. (2013). Плакат: його види та жанри. *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку*, 19(1), 121–126.
- Білаш, К. (2017, 20 липня). *Енді Воргол і українське мистецтво: історія вітчизняного поп-арту*. LB. <https://cutt.ly/kVhDjnb>
- Будник, А. (Упоряд.). (2016). *Народжені Карпатами: Плакатний проект в рамках Першого міжнародного мистецького фестивалю країн Карпатського регіону «Карпатський простір»*. Софія-А.
- Будник, А. (Упоряд.). (2017). *Народжені Карпатами – II: Плакатний проект в рамках Другого міжнародного мистецького фестивалю країн Карпатського регіону «Карпатський простір»*. Софія-А.
- Будник, А. (Упоряд.). (2018). *Народжені Карпатами – III: Плакатний проект в рамках Міжнародного мистецького фестивалю країн Карпатського регіону «Карпатський простір»*. Софія-А.
- Будник, А. В. (2015). Формування національної специфіки українського видовищного плаката кінця ХІХ – першої третини ХХ століть. *Мистецтвознавчі записки*, 28, 152–160.
- Джим Моррісон носив вишиванку. (2013, 28 липня). Укрінформ. <https://cutt.ly/JVhS31Y>
- Інграм, К. (2016). *Це Воргол* (Е. Рей, іл.). Видавництво Старого Лева.
- Крالیук, П. (2010, 4 червня). На прабатьківщині Енді Воргола. *День*. <https://day.kyiv.ua/uk/article/podorozhi/na-prabatktivshchini-endi-vorgola>
- Мідянка, П. (б.р.). *Плач Еремії – Сервус пане Воргол*. Хорошие песни. https://goodsongs.com.ua/song53633_plach-eremii_servus-pane-vorgol.html
- Поліщук, Т. (2017, 16 серпня). «Народжені Карпатами». *День*. <https://day.kyiv.ua/uk/article/taum-aut/narodzheni-karpatamy>
- Knudde, K. (2022, July 22). Andy Warhol. In *Lambiec*. https://www.lambiec.net/artists/w/warhol_andy.htm

REFERENCES

- Ablitsov, V. H. (2007). *Halaktyka "Ukraina". Ukrainiska diaspora: vydatni postati* [Galaxy "Ukraine". Ukrainian Diaspora: Prominent Figures]. KYT [in Ukrainian].
- Andreikanich, A. I. (2012). *Antolohiia ukrainskoho plakata pershoi tretyny XX stolittia* [An Anthology of Ukrainian Posters of the First third of the 20th Century]. Dovbush [in Ukrainian].
- Andreikanich, A. I. (2013). Plakat: yoho vydy ta zhanry [Definition of the "Poste", its Types and Genres]. *Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku*, 19(1), 121–126 [in Ukrainian].
- Bilash, K. (2017, July 20). *Endi Vorhol i ukrainske mystetstvo: istoriia vitchyznianoho pop-artu* [Andy Warhol and Ukrainian Art: The History of Ukrainian Pop Art]. LB. <https://cutt.ly/kVhDjnb> [in Russian].
- Budnyk, A. (Comp.). (2016). *Narodzheni Karpatamy: Plakatnyi Proekt v Ramkakh Pershoho Mizhnarodnoho Mystetskoho Festyvaliu Krain Karpatskoho rehionu "Karpatskyi prostir"* [Born by the Carpathians: A Poster Project within the Framework of the First International Festival of Arts of the Carpathian Region "Carpathian Space"]. Sofia-A [in Ukrainian].
- Budnyk, A. (Comp.). (2017). *Narodzheni Karpatamy – II: Plakatnyi Proekt v Ramkakh Druhoho Mizhnarodnoho Mystetskoho Festyvaliu Krain Karpatskoho Rehionu "Karpatskyi Prostir"* [Born by the Carpathians – II: Poster Project within the Framework of the Second International Art Festival of the Carpathian Region "Carpathian Space"]. Sofia-A [in Ukrainian].
- Budnyk, A. (Comp.). (2018). *Narodzheni Karpatamy – III: Plakatnyi Proekt v Ramkakh Mizhnarodnoho Mystetskoho Festyvaliu Krain Karpatskoho Rehionu "Karpatskyi Prostir"* [Born by the Carpathians – III: Poster Project within the Framework of the International Art Festival of the Carpathian Region "Carpathian Space"]. Sofia-A [in Ukrainian].
- Budnyk, A. V. (2015). Formuvannia natsionalnoi spetsyfiky ukrainskoho vydovyshchnoho plakata kintsia XIX – pershoi tretyny XX stolit [Formation of National Specifics of the Ukrainian Spectacular Poster at the end of 19th – the First third of the 20th Century]. *Notes on Art Criticism*, 28, 152–160 [in Ukrainian].
- Dzhym Morrison nosyv vyshyvanku* [Jim Morrison Wore an Embroidered Jacket]. (2013, July 28). Ukrinform. <https://cutt.ly/JVhS31Y> [in Ukrainian].
- Ingram, K. (2016). *Tse Vorhol* [This is Warhol] (E. Rei, Illus.). Vydavnytstvo Staroho Leva [in Ukrainian].
- Knudde, K. (2022, July 22). Andy Warhol. In *Lambiec*. https://www.lambiec.net/artists/w/warhol_andy.htm [in English].
- Kraliuk, P. (2010, June 4). Na prabatktivshchyni Endi Vorhola [In the Ancestral Home of Andy Warhol]. *Den*. <https://day.kyiv.ua/uk/article/podorozhi/na-prabatktivshchini-endi-vorgola> [in Ukrainian].

- Midiyanka, P. (n.d.). *Plach Eremyy – Servus pane Vorhol* [Jeremiah's Cry – Servus Mr. Vorgol]. Khoroshye pesny. https://goodsongs.com.ua/song53633_plach-eremii_servus-pane-vorgol.html [in Ukrainian].
- Polishchuk, T. (2017, August 16). Narodzheni Karpatamy [Born by the Carpathians]. *Den*. <https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/narodzheni-karpatamy> [in Ukrainian].

REINTERPRETATION OF THE ANDY WARHOL PHENOMENON IN THE POSTER MAKING BY YOUNG UKRAINIAN DESIGNERS

Kateryna Gamaliia¹, Andrii Budnyk^{1*}

¹Kyiv National University of Culture and Arts

Abstract

The purpose is to investigate the reinterpretations of the phenomenon of work of the founder of commercial pop art, the artist of Lemki origin, Andy Warhol, in the Ukrainian youth poster, using the works of design students. *Methods*. The research is based on applying a systemic approach in combination with comparative, art history and source studies methods. *Results*. Being in high demand for ethnic self-identification, the artistic youth of Ukraine turns to create posters, fast-acting ideologically oriented works of art, dedicating them to ethnic Ukrainians who have made a significant contribution to the development of world culture and civilization. Andy Warhol, extraordinary and creative, is perceived by the students as one of the reference points for measuring the quota of Ukrainian culture worldwide. The iconological analysis of Warhol's phenomenon within the visual solutions of the poster demonstrates, next to traditional signs and symbols originating from the depths of Ukrainian folk culture, undeniable signs of postmodern artistic thinking, the continuity of the artistic techniques of the “king of pop art”, references to previous historical experience, a tendency towards polystylism of figurative construction and text support. It is noted that despite the imitation of a prominent representative of the art of the second half of the 20th century, the essential content of the Ukrainian student poster retains a sharp contemporary feel. The analysed works, executed according to the programme of current tasks in design disciplines, were tested at all-Ukrainian and international exhibitions. *The scientific novelty* is the analysis of the use by students of the graphic design department of an art figure of Ukrainian origin, the legislator of “commercial pop art” for ethnic self-identification through imitation of his artistic techniques. An overview of visual interpretations of Andy Warhol's heritage using examples from the educational process in the design education system is introduced into scientific circulation for the first time. *Keywords*: Andy Warhol; graphic design; poster; reinterpretation; design education; national identity

Інформація про авторів

Катерина Гамалія, доктор мистецтвознавства, професор, Київський національний університет культури і мистецтв, вул. Євгена Коновальця, 36, Київ, Україна, 01133, ORCID iD: 0000-0002-8982-2005, e-mail: gamaleya@ukr.net

Андрій Будник, кандидат мистецтвознавства, старший викладач, Київський національний університет культури і мистецтв, вул. Євгена Коновальця, 36, Київ, Україна, 01133, ORCID iD: 0000-0002-0719-2231, e-mail: budnik_andriy@ukr.net

Information about the authors

Kateryna Gamaliia, DSc in Art Studies, Professor, Kyiv National University of Culture and Arts, 36 Ye. Konovaltsia St., Kyiv, 01133, Ukraine, ORCID iD: 0000-0002-8982-2005, e-mail: gamaleya@ukr.net

Andrii Budnyk*, PhD in Art Studies, Senior Lecturer, Kyiv National University of Culture and Arts, 36 Ye. Konovaltsia St., Kyiv, 01133, Ukraine, ORCID iD: 0000-0002-0719-2231, e-mail: budnik_andriy@ukr.net

*Corresponding author

This is an open access journal, and all published articles are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0.